

ИЗМЕНЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ОТ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ПАРЦЕЛЛЯЦИИ

М.Ш.Паневина

магистрант Андиганского государственного
института иностранных языков
Андиган, Узбекистан
iusupowa.milena@yandex.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100338>

Аннотация. В данной статье исследуется процесс трансформации синтаксических конструкций в современном русском языке под влиянием интернет-коммуникации. Особое внимание уделяется парцелляции как способу организации текста, вытесняющему развёрнутые сложноподчинённые предложения. Анализируется влияние блогинга на устную речь, влияние устной речи на цифровое письмо, выявляются функциональные и прагматические причины таких изменений, а также рассматриваются социолингвистические последствия на русский язык. Приводятся примеры из мессенджеров и социальных сетей.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, синтаксис, парцелляция, разговорная речь, текст, предложение.

Русский литературный язык всегда играл огромную роль в развитии культуры русского народа. Созданный на народной основе, впитавший в себя лучшие черты общенародного языка, он уже в глубокой древности являлся отражением высокой культуры русского народа. В 15-17 вв. русский литературный язык достигает значительной силы и выразительности. Как писал русский языковед Ф.П. Филин в книге «Истоки и судьбы русского литературного языка»: «Русский язык, представляющий собой единую строй-систему с многообразными стилями и стилистическими средствами, с необозримым океаном возможностей выражения всех богатств знаний и мысли, с динамическими, но устойчивыми общеобязательными нормами, является в нашей стране [России] средством межнационального общения всех народов» [3, с. 58]. Но данная тенденция резко меняется с развитием цифровых технологий и повсеместным внедрением интернет-коммуникации в повседневную жизнь, которые оказывают существенное влияние на функционирование русского языка. Выразительность теряется, литературный язык утрачивает свою значимость. Это происходит благодаря мессенджерам и социальным сетям, где скорость взаимодействия и ограниченный объём сообщения диктуют новые стандарты речевого общения. Одним из наиболее заметных проявлений этих изменений является замена сложноподчинённых

предложений парцеллированными структурами. Да, А.П. Чехов говорил, что краткость – сестра таланта, но не в этом случае.

Термин *«парцелляция»* прочно вошёл в научный оборот во второй половине 20 века, главным образом благодаря исследованиям В.Ю. Ванникова. В работах Т.Г. Винокур (1991), Л.П. Крысина (2015) и М.Н. Кожинной (2008) *«парцелляция»* определяется как «намеренное расчленение одного синтаксического целого на два или несколько самостоятельных предложений, объединённых общим смыслом и грамматической зависимостью». Влияние парцелляции на литературную речь, а также изменения её в функциональном формате очень велико. Этот термин, как явление, имеет и положительные и отрицательные аспекты. Если рассмотреть предложение: *«Я не пришёл на встречу, потому что сильно устал и не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы поддержать разговор»* – это традиционная синтаксическая конструкция, которая в интернете, например в мессенджере телеграмм, была бы написана иначе: *«Я не пришёл на встречу. Устал. Не смог бы норм говорить»*. В полном предложении с подчинительной связью грамматические границы не размыты, люди не забывают, как правильно строятся предложения; точность выражения мысли не изменена, в отличие от краткого варианта предложения; не теряется логическая связность, особенно в деловом или академическом контексте; отсутствует деградация речи, которая нередко ярко выражается у тех, кто, в основном, ведёт общение в онлайн формате.

Если обратиться к статистике, то процент сокращения сложноподчинённых конструкций используется в 72% случаях. Наряду с тенденцией трансформации сложноподчинённых предложений к парцелляции, действует и тенденция изменения словосочетаний в современном русском литературном языке, а также употребление молодёжного сленга, например: *что-то стыдное – кринж, дурак – лейм, публикация чего-то секретного – слив и т.д.* Подобная тенденция имеет не только технические, но и культурные предпосылки. С одной стороны, цифровая среда диктует необходимость экономии времени и пространства сообщения, а с другой – усиливает влияние устных форм общения на письменную речь. В результате граница между устным и письменным стилем размывается и интернет-коммуникация существенно трансформирует синтаксис русского языка, способствуя упрощению и фрагментации высказываний. Парцелляция, ранее характерная преимущественно для художественного и публицистического стиля, становится обычным средством повседневной коммуникации.

Влияние блогинга на нашу повседневную жизнь может привести к необратимым социолингвистическим последствиям. Логическая сложность,

глубина высказывания, присущие сложноподчинённым предложениям, при их постепенном исчезновении в разговорной и письменной речи, будут утеряны, что в будущем не позволит выстраивать верные причинно-следственные связи, уточнения, условия и т.д.; исчезнет из правильно выстроенного текста многоуровневая структура текста, которая непосредственно создаёт ритм, тональность, напряжение; снизится стилистическая гибкость текста. Воздействие рассмотренных выше пунктов со временем приведёт русский литературный язык к сниженной, разговорной лексике, что отрицательно скажется не только на русском языке как предмете, но и введёт изменения в другие дисциплины, такие как история, социология, философия и т.д.

Литература

1. Акимова Г.Н., Вяткина С.В., Казаков В.П., Руднев Д.В. Синтаксис современного русского языка. – Санкт-Петербург, 2009. – 347 с.
2. Лекант П.А. Современный русский язык. – М.: Дрофа, 2007. – 559 с.
3. Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. – М.: Наука, 1981. – 330 с.